

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Die Relevanz des Mentalisierungskonzeptes für die Grundhaltung in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Andrea Frefel

Begleitung: Ilona Widmer MSc, Dr. Iris Bräuninger

Abgabe: 3. Februar 2022

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit geht der Frage nach, ob das aus der Psychotherapie stammende Mentalisierungskonzept als Bezugstheorie einen Mehrwert für die pädagogisch-therapeutische Haltung in der Psychomotorik bringen kann. Im ersten Teil der Arbeit erfolgt eine theoriebasierte Auseinandersetzung sowohl mit dem Begriff der psychomotorischen Grundhaltung als auch mit dem Mentalisierungskonzept und dessen Relevanz im (sonder-)pädagogischen Feld. In der Folge wird das Potential herausgearbeitet, welches das Mentalisierungskonzept für die psychomotorische Grundhaltung bieten kann. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es gewichtige Hinweise gibt, dass sowohl Kinder in der Therapie, Therapeut_innen als auch die Psychomotorik als Disziplin davon profitieren können, wenn Erkenntnisse des Mentalisierungskonzeptes in die psychomotorische Grundhaltung einfließen.

Dank

Ich danke Ilona Widmer sehr herzlich für die kompetente Beratung und Unterstützung beim Erstellen dieser Arbeit. Ihre wertvollen Anregungen und konstruktiven Rückmeldungen waren stets hilfreich und ermutigend. Mein Dank geht auch an Iris Bräuninger, die die Begleitung während der Abschlussphase dieser Arbeit übernommen hat und mir dabei ebenfalls unterstützend zur Seite stand.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Inhaltsverzeichnis	4
1 Einleitung.....	5
1.1 Einführung ins Thema und Problemdefinition.....	5
1.2 Hypothese und Forschungsfrage	6
1.3 Methodisches Vorgehen	7
2 Theorie	9
2.1 Psychomotorische Grundhaltung	9
2.1.1 Psychomotorik in der Schweiz	9
2.1.2 Von der persönlichen Haltung zur professionellen psychomotorischen Grundhaltung.....	12
2.1.3 Einflussfaktoren auf die psychomotorische Grundhaltung.....	14
2.1.3.1 Menschenbild	14
2.1.3.2 Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung	15
2.1.4 Wandelbarkeit der psychomotorischen Grundhaltung.....	17
2.2 Das Konzept der Mentalisierung.....	19
2.2.1 Begriffsklärung Mentalisieren.....	19
2.2.2 Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit	20
2.2.3 Entstehung von epistemischem Vertrauen.....	23
2.2.4 Gründe für eine Beeinträchtigung der Mentalisierungsfähigkeit	24
2.2.5 Mentalisierungskonzept und therapeutische Haltung.....	26
3 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick.....	29
3.1 Beantwortung der Forschungsfrage.....	29
3.2 Zusammenfassung und Ausblick	33
3.3 Kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen.....	34
Literaturverzeichnis.....	36
Abbildungsverzeichnis	40

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema und Problemdefinition

Das Mentalisierungskonzept wurde in den 1990er Jahren von britischen Psychoanalytikern rund um Peter Fonagy und Mary Target entwickelt. Mentalisieren wird dabei als die sozial-kognitive Fähigkeit verstanden, «sich mentale Zustände im eigenen Selbst und in anderen Menschen vorzustellen» (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2006, S. 31). Es geht also darum, «eigenes Verhalten und das Verhalten anderer Menschen durch die Zuschreibung von mentalen Zuständen einerseits zu interpretieren und andererseits vorherzusagen» (Taubner, 2015, S. 16) bzw. «Gedanken, Absichten, Emotionen und Bedürfnisse bei sich und anderen wahrzunehmen und zu verstehen» (Rauh, 2018, S. 270). Das inzwischen in Fachkreisen breit anerkannte Konzept basiert auf Erkenntnissen der Neurobiologie, Entwicklungspsychologie, Psychoanalyse und Psychotherapieforschung. Es wird dabei davon ausgegangen, dass Mentalisieren eine bedeutende Rolle bei der Emotionsregulation und Verhaltenssteuerung in Beziehungen spielt und dass Einschränkungen in der Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit in Zusammenhang mit einer Bandbreite an sozial-emotionalen und kognitiven Defiziten stehen (z.B. mangelnde Aufmerksamkeitssteuerung und Impulskontrolle, internalisierendes und externalisierendes Problemverhalten und geringerer Schulerfolg) (Mayer, Berkic, & Beckh, 2020, S. 302). Diez Grieser und Müller (2019) ihrerseits betonen, dass Mentalisieren durch eine entsprechende Haltung und Kommunikations- und Beziehungsgestaltung gefördert bzw. nachentwickelt werden kann, was im Sinne der Resilienzförderung einem wichtigen Beitrag für eine gesunde Entwicklung entspricht.

Anfänglich konzipiert zur Pathogenese und Behandlung von schweren Persönlichkeitsstörungen wird Mentalisierung gemäss Gengelmaier, Taubner und Ramberg (2018) inzwischen als ein grundlegender Faktor jeglicher psychotherapeutischen Arbeit betrachtet und wirkt zunehmend auch in pädagogische Felder wie Erziehung, Bildung, Beratung und Prävention hinein. Da Mentalisieren gemäss Brockmann und Kirsch (2015) eher als eine Einstellung denn als eine Fertigkeit verstanden wird, und es «keinen besseren Weg zur Förderung des Mentalisierens [gibt], als es selbst zu tun» (Brockmann & Kirsch, 2015, S. 19), steht dabei vor allem die Mentalisierungsförderung durch eine mentalisierende Haltung im Zentrum der aktuellen Forschung.

Es scheint jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine publizierte Forschung zur Frage zu geben, ob das Mentalisierungskonzept auch für die Psychomotorik einen Mehrwert darstellen könnte, was meiner Einschätzung nach einer Forschungslücke entspricht. Psychomotorik in der Schweiz richtet sich als pädagogisch-therapeutisches

Angebot unter anderem an Kinder, die «emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben» (Psychomotorik Schweiz, 2021). Das Mentalisierungskonzept, das während des Studiums im Modul «Sozio-emotionale Entwicklung» vorgestellt wurde, bietet sich meines Erachtens geradezu an, die sozial-kognitiven Prozesse, die während gelingender Interaktions- und Beziehungserfahrungen im Therapieraum stattfinden, besser zu umschreiben bzw. sie stärker in den Fokus zu rücken. In dieser Bachelorarbeit soll dieser Hypothese nachgegangen werden, indem die Relevanz des Mentalisierungskonzeptes für die psychomotorische Grundhaltung besprochen wird. Nicht näher eingegangen wird hingegen auf konkrete mentalisierungsfördernde Interventionen, da dies den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen würde.

1.2 Hypothese und Forschungsfrage

Aufgrund der oben aufgeführten Überlegungen wird für diese Bachelorarbeit folgende Hypothese aufgestellt:

- Das aus dem klinisch-therapeutischen Bereich stammende Mentalisierungskonzept kann als theoretisch fundiertes und breit anerkanntes Konzept auch die Psychomotoriktherapie bereichern, insbesondere was die psychomotorische Grundhaltung anbelangt.

Folgende Forschungsfrage wurde aufgrund dieser Hypothese formuliert:

- Kann das Konzept der Mentalisierung einen Mehrwert für die pädagogisch-therapeutische Haltung in der Psychomotoriktherapie bringen?

Weitere Leitfragen:

- Wie konkret könnte eine Auseinandersetzung mit dem Mentalisierungskonzept die psychomotorische Grundhaltung beeinflussen und welche förderlichen und beeinträchtigenden Faktoren gilt es dabei zu beachten?
- Auf welche Art und Weise können Kinder in der Psychomotoriktherapie von einer mentalisierenden Grundhaltung der Therapeut_in profitieren?
- Kann das Mentalisierungskonzept möglicherweise dafür genutzt werden, die psychomotorische Grundhaltung besser zu umschreiben und gegen aussen zu vertreten?

1.3 Methodisches Vorgehen

Um die Forschungsfrage und die weiteren Leitfragen zu beantworten, wird für diese Literaturlarbeit ein hermeneutisches Vorgehen gewählt. Bei einem solchen steht das sinnerschliessende Verstehen im Vordergrund, bei dem, im Sinne eines sogenannten *hermeneutischen Zirkels*, «Teil und Ganzes, Vorverständnis und zu Verstehendes, Theorie und Praxis sich gegenseitig erhellen» (Danner, 2006, S. 72). Auf diese Weise soll gemäss Danner (2006) die *hermeneutische Differenz* – die zwischen Verstehendem und dem zu Verstehenden besteht – annäherungsweise überwunden werden. Gemäss einem solchen hermeneutischen Vorgehen soll beim Verfassen dieser Bachelorarbeit eine offene, kritische und mehrperspektivische Haltung eingenommen werden.

Für die Auseinandersetzung mit der Materie und die Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein Literaturkorpus zusammengestellt. Dafür wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, die hauptsächlich in den Datenbanken Swiscovery, EBSCO und Google Scholar stattfand. Dabei wurde sowohl mit der Kombination der Schlagwörter «therapeutische Haltung» und «Psychomotorik» als auch mit der Kombination der Schlagwörter «Mentalisieren» und «Pädagogik» gesucht. Es wurden sowohl Fachartikel wie auch Monographien berücksichtigt.

Die Rechercheresultate wurden gemäss folgenden Einschlusskriterien reduziert:

- Altersbereich: Die Publikationen sollten psychomotorisches und pädagogisches Arbeiten mit Kindern im Grundschulalter beleuchten.
- Sprache: Es wurde nur nach Publikationen in deutscher Sprache gesucht, da die Forschung im deutschen Sprachraum für diese Arbeit im Fokus stehen soll.
- Peer Review: Artikel sollten, wenn möglich, ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben.
- Volltext: Publikationen mussten über die üblichen Kanäle in Volltext erhältlich sein.

Zusätzlich wird auch Literatur aus dem Studium miteinbezogen wie auch weiterführende Literatur, auf die – im Sinne des Schneeballsystems – während der Lektüre von Monographien und Artikeln gestossen wurde.

Was den konkreten Aufbau dieser Literaturlarbeit angeht, soll im Theorieteil zuerst eine Annäherung an die professionelle Grundhaltung in der Psychomotoriktherapie erfolgen und in einem zweiten Teil das Mentalisierungskonzept näher beleuchtet werden. Anschliessend wird versucht, anhand dieser theoretischen Gegebenheiten eigene Überlegungen anzustellen, ob und inwiefern das Mentalisierungskonzept einen Mehrwert

für die pädagogisch-therapeutische Haltung in der Psychomotoriktherapie bringen kann.

2 Theorie

Im folgenden Theorieteil wird zuerst die psychomotorische Grundhaltung behandelt und anschliessend das Mentalisierungskonzept näher vorgestellt.

2.1 Psychomotorische Grundhaltung

Um den Begriff der psychomotorischen Grundhaltung einordnen zu können, soll zuerst darauf eingegangen werden, was die Psychomotorik in der Schweiz beinhaltet, wie sie entstanden ist, welche Besonderheiten sie aufweist und von welchen im deutschsprachigen Raum entwickelten Ansätzen dieses Therapieangebot geprägt wurde. Nachfolgend wird versucht darzulegen, was eine professionelle psychomotorische Grundhaltung umfasst und was sie von einer persönlichen Haltung unterscheidet. Im Anschluss wird spezifisch sowohl auf Menschenbild als auch Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung als gewichtige Einflussfaktoren auf die psychomotorische Grundhaltung eingegangen, um in einem weiteren Schritt der Frage nachzugehen, inwiefern die psychomotorische Grundhaltung veränderbar ist.

2.1.1 Psychomotorik in der Schweiz

Psychomotorik in der Schweiz ist – wie bereits in der Einführung angesprochen – ein ganzheitliches Therapieangebot für «Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben» (Psychomotorik Schweiz, 2021). Im Vordergrund steht dabei die Wechselbeziehung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Mit dem Ziel, die sozio-emotionale Entwicklung, das Bewegungsverhalten sowie die Stärkung des Selbstvertrauens zu fördern und zu unterstützen, wird hauptsächlich mit den Erfahrungs- und Interaktionsmedien Bewegung und Spiel gearbeitet (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2021). Der Körper wird dabei als Ausdrucksmedium der Persönlichkeit betrachtet, über den pädagogische-therapeutische Prozesse initiiert werden können (Fischer, 2019). Auch wenn sich die Psychomotorik für Menschen jeden Alters eignet, wird in der Schweiz die Psychomotoriktherapie als sonderpädagogisches Angebot hauptsächlich im schulischen oder sonderschulischen Umfeld angeboten, meist im Einzel- oder im Kleingruppensetting für Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter.

Die Ursprünge der Psychomotorik in der Schweiz reichen zurück auf Suzanne Naville, die Ende der fünfziger Jahre als Bewegungspädagogin in Zusammenarbeit mit dem Neuropsychiater und Psychoanalytiker Julian de Ajuriaguerra ein Ausbildungskonzept erarbeitete, das «in ganzheitlicher Weise neurologische, psychotherapeutische sowie

tänzerische und musikalische Elemente miteinander verbinden sollte» (Kobi, 1999, S. 126). Die ersten Ausbildungslehrgänge für die «Rééducation de la Psychomotricité» erfolgten an der Universität Genf. Ab 1969 baute Naville auch in der Deutschschweiz am Heilpädagogischen Seminar Zürich (HPS) eine Ausbildung für «Psychomotorische Therapie» auf, bei welcher ebenfalls tanztherapeutische, musikalische und gestalterische Elemente einen wichtigen Platz einnahmen. Daneben wurden neuro- und entwicklungspsychologische Erkenntnisse wie auch Einflüsse aus Körper-, Bewegungs- und Spieltherapie in die Schweizer Psychomotorik integriert (Kobi, 1999, S. 127f.).

Seit 2001 wird die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeut_in in der Deutschschweiz an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik angeboten. Die Einbettung in diese heilpädagogische Ausbildungsinstitution spiegelt eine Besonderheit der Schweizer Psychomotorik wider, die – im Unterschied zu Entwicklungen der Disziplin im weiteren deutschsprachigen Raum – seit ihren Anfängen immer auch die Nähe zur Heilpädagogik gesucht hat. Auf diese historische Entwicklung ist vermutlich zurückzuführen, dass die Psychomotoriktherapie in allen Schweizer Kantonen im Bereich der Bildungsgesetzgebung verankert ist.

Die Schweizer Psychomotorik wurde jedoch auch stark von verschiedenen psychomotorischen Ansätzen und Perspektiven geprägt, die im weiteren deutschsprachigen Raum entwickelt wurden. Die wichtigsten Ansätze, denen gemäss Seewald (2009) gemeinsam ist, dass sie sich «im Kern auf die Bewegung und/oder Körperlichkeit des Menschen beziehen» (S. 32), sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Funktionale Ansätze

Bei den funktionalen Ansätzen wird gemäss Reichenbach (2010) die Ursache von Entwicklungsbeeinträchtigungen neuronal angesehen, d.h. als im Gehirn und Nervensystem versuchte Dysfunktionen. Diese Beeinträchtigungen sollen durch gezielte Übungen – zum Beispiel durch die von Ernst Jonny Kiphard und Helmut Hünnekens in den fünfziger Jahren entwickelte *Psychomotorischen Übungsbehandlung* – positiv beeinflusst werden. Reichenbach betont jedoch, dass trotz dieser medizinisch-biologischen Sichtweise die Psychomotorische Übungsbehandlung, die als Ursprungskonzept der deutschen Psychomotorik angesehen werden kann, seit ihren Anfängen die Förderung der gesamten Persönlichkeit als Ziel hatte und spielerische Elemente immer einen hohen Stellenwert einnahmen (S. 46).

Erkenntnisstrukturierende / kompetenztheoretische Ansätze

Hierzu werden beispielsweise der *Handlungsorientierte Ansatz* von Friedhelm Schilling gezählt, bei dem der Zusammenhang von Bewegung und Handlungskompetenz betont

wird sowie die *Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung* von Renate Zimmer. Letztere hat die Schweizer Psychomotorik besonders stark geprägt. Durch ihren Einfluss rückte die Stärkung eines positiven Selbstkonzeptes durch Selbstwirksamkeitserfahrungen und Problemlösung durch Handeln ab den achtziger Jahren in den Fokus der therapeutischen Bemühungen. Neben Körper-, Bewegungs- und Spielerfahrungen wird bei diesem Ansatz «insbesondere dem Interaktionsgeschehen zwischen dem Kind und dem Pädagogen [bzw. der Therapeut_in] Beachtung geschenkt» (Zimmer, 2012, S. 45). Entsprechend zeigt das kindzentrierte Vorgehen gemäss Zimmer (2012) Parallelen zur nicht-direktiven Spieltherapie von Victoria Axline und der Persönlichkeitstheorie von Carl Rogers.

Verstehender Ansatz

Der Verstehende Ansatz entstand Anfang der 1990er Jahre rund um Jürgen Seewald und Richard Hammer aus der Kritik an den bisherigen, vorwiegend kompetenztheoretisch orientierten Ansätzen heraus (Reichenbach, 2010, S. 68), da gemäss dieser Autoren die bisherigen Ansätze «den subjektiven Sinn und die subjektive Bedeutung von Handlungen des Kindes nicht erfassen» würden (Fischer, 2009, S. 231). Beim Verstehenden Ansatz wird daher versucht, durch Beobachtungen in der Praxis «das in Bewegung, Spielthemen und Geschichten Gezeigte zu verstehen» (edb.) bzw. «den Sinn dessen, was Kinder im psychomotorischen Spiel darstellten, in den Mittelpunkt der psychomotorischen Praxis» zu rücken (Hammer, 2004, S. 164). Gemäss Seewald selbst geht es bei diesem Ansatz neu darum, «das Verstehen auf die vor- und ausser-sprachliche Sphäre der Kommunikation auszuweiten und es damit zur Sache der Psychomotorik zu machen» (Seewald, 2007, S. 9).

Ökologisch-systemische Ansätze

Gemäss Fischer (2009) zielen ökologisch-systemische Ansätze auf eine Perspektiven-erweiterung hin, «indem die Person nicht länger rein individuumszentriert, sondern im Rahmen ihrer sozialen und sozialräumlichen Lebenskontexte betrachtet wird» (S. 163). Für die Psychomotorik ergibt sich daraus das übergeordnete Thema, das Kind in seinen Umweltbezügen zu unterstützen und das Umfeld des Kindes zu beraten (Häusler, 2020).

Nach Seewald (1993) kann jeweils der nachfolgende Ansatz (bzw. die nachfolgende Perspektive) als eine Erweiterung des vorhergehenden verstanden werden. Er betont aber auch, dass jeder einzelne Ansatz spezifisches Wissen benötige und sich für bestimmte institutionelle Kontexte eigne (Seewald, 1993, S. 193). Daher spielen all diese Ansätze weiterhin eine Rolle in der Schweizer Psychomotorik. Sie stehen damit – im

Sinne von erworbenem Fachwissen – auch in Bezug zur psychomotorischen Grundhaltung, auf welche im Folgenden eingegangen wird.

2.1.2 Von der persönlichen Haltung zur professionellen psychomotorischen Grundhaltung

Kuhlenkamp (2017) betrachtet die professionelle Haltung als entscheidend für die Gestaltung der konkreten psychomotorischen Praxis, «denn auf der Basis ihrer professionellen Haltung greift die psychomotorische Fachkraft auf ihr Wissen, auf ihre Erfahrungen und ihr Können zurück, um unter den gegebenen Rahmenbedingungen psychomotorisch adäquat zu handeln» (S. 114). Die Grundhaltung stellt gemäss Köckenberger (2011, S. 43) gar den Kern jeder psychomotorischen Interaktion dar.

In Folgenden soll eine Annäherung an den Begriff der psychomotorischen Grundhaltung versucht werden. Dabei wird zuerst dargelegt, was unter einer persönlichen Haltung verstanden wird. Darauf aufbauend wird aufgezeigt, durch welche Komponenten sich eine professionelle Haltung, bzw. eine professionelle pädagogische und spezifisch eine professionelle psychomotorische Grundhaltung, auszeichnet. Es soll daraus ersichtlich werden, inwiefern diese verschiedenen Haltungen miteinander in Beziehung stehen.

Persönliche Haltung

Schache und Künne (2012) umschreiben die persönliche Haltung als «etwas Gewachsenes, Kulturelles und oftmals Implizites, was der Sprache nicht sofort zugänglich erscheint» (S. 86). Gemäss Schneider, Kopic und Jasmund (2015) besteht sie in ihrem Fundament aus Persönlichkeitsmerkmalen, Normen und Wertvorstellungen, denen Menschen im familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Kontext ausgesetzt sind, sowie den dabei gemachten Erfahrungen und erworbenen Wissensbeständen (S. 73). Haltungen lassen sich dementsprechend als handlungsleitende Orientierungsmuster bezeichnen, die in den Biografien sowie in den die Menschen prägenden Lebenswelten und Milieus fundiert sind (edb.)

Professionelle Haltung

Ein professionelles Verständnis von Haltung grenzt sich gemäss Schneider et al. (2016) von einer persönlichen Haltung dadurch ab, «dass Handeln nicht nur auf einer Erfahrungsorientierung basierend verstanden wird, sondern implizit vorhandenes Wissen reflektiert und daher explizit und nachvollziehbar in der praktischen Arbeit dargestellt werden kann» (S. 74).

Pädagogische Grundhaltung

Eine professionelle pädagogische Grundhaltung zeichnet sich nach Kuhl et al. (2014) zusätzlich dadurch aus, dass sie einen klaren Gegenstandsbezug zur pädagogischen Profession bzw. zu pädagogischen Handlungsabläufen hat. Nentwig-Gesemann et al. (2011) definieren Haltungen in der Pädagogik ihrerseits wie folgt:

«Unter dem Terminus «professionelle Haltung» sind konkret Orientierungsmuster im Sinne von handlungsleitenden (ethisch-moralischen) Wertorientierungen, Normen, Deutungsmuster und Einstellungen gemeint, die pädagogische Fachkräfte in ihrer Arbeit und Gestaltung der Beziehungen einbringen. Das Bild vom Kind und das eigene professionelle Rollen- und Selbstverständnis gehören im Kern zu dieser Haltung» (S. 10).

Dass die Verknüpfung durch *Reflexion* von impliziten Erfahrungen und Erfahrungswissen sowie erworbenem Fachwissen eine wichtige Komponente einer professionellen pädagogischen Haltung ist, soll durch die folgende Abbildung verdeutlicht werden.

Abbildung 1: Bedingungsgefüge professionelle Haltung (Schneider et al., 2015, zitiert nach Kühlenkamp, 2017, S. 116)

Psychomotorische Grundhaltung

Im Hinblick auf eine psychomotorische Grundhaltung unterscheidet auch Krus (2015) zwischen einer auf biografischen Erfahrungen und implizitem Wissen beruhenden persönlichen Haltung und einer professionellen Haltung. Letztere stellt für sie eine «inhaltliche Weiterung dar, die neben dem eigenen Erfahrungswissen das erlernte

Fachwissen in Form von Theoriekenntnissen, Methodenwissen sowie persönlichen Kompetenzen umfasst» (S. 63). Für die spezifisch psychomotorische Haltung bezeichnet Krus jedoch auch die *selbstreflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungsbiografie* [Hervorhebung v. Verf.] als «eine unabdingbare Voraussetzung professionellen, psychomotorischen Handelns» und weist darauf hin, dass persönliche Erfahrungen und Einstellungen [über die Haltung] handlungsleitend wirksam werden (ebd.).

Auf das Menschenbild, auf das die Psychomotorik sich als Disziplin beruft, soll im Folgenden vertieft eingegangen werden, da dieses nicht nur bedeutsam die psychomotorische Haltung beeinflusst, sondern da andersherum betrachtet auch «durch die Haltung das theoretische Konstrukt des Menschenbildes ... in Handlungen überführt werden kann» (Schache & Künne, 2012, S. 87).

2.1.3 Einflussfaktoren auf die psychomotorische Grundhaltung

Die psychomotorische Grundhaltung wird neben dem auf die Psychomotorik einwirkenden Menschenbild auch von den Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung geprägt, weshalb beide Elemente nachfolgend kurz vorgestellt werden.

2.1.3.1 Menschenbild

Seit ihren Anfängen beruft sich die Psychomotorik auf ein humanistisches, ganzheitliches (holistisches) Menschenbild. Entsprechend wird davon ausgegangen, «dass der Mensch im Grunde gut ist, fähig und bestrebt, sein Leben selbst zu bestimmen (Autonomie) und seinem Leben/Handeln Sinn und Ziel zu geben» (Kuhlenkamp, 2017, S. 50). Weiter wird der Mensch als ganzheitliches Wesen betrachtet, «dessen Emotionen, Kognitionen, sinnliche Wahrnehmung, Bewegung und soziale Kommunikation in enger Wechselwirkung geschehen» (Kuhlenkamp, 2017, S. 54) und «dessen Körper- und Bewegungserfahrungen als fundamental für die gesamte Entwicklung betrachtet werden» (Kuhlenkamp, 2017, S. 50). Ganzheitlichkeit meint gemäss Kuhlenkamp (2017) aber auch die Berücksichtigung des gesamten individuellen Lebenskontextes, da der Mensch in einer steten Interaktion mit seiner Umwelt steht. Das Kind wird dabei als aktives Wesen betrachtet, das sich eigenaktiv handelnd mit seiner Umwelt auseinandersetzt (Zimmer, 2012). Sofern elementare Bedürfnisse nach Sicherheit und Liebe befriedigt sind, strebt das Kind gemäss Zimmer nach einem sinnvollen und erfüllten Dasein. Diese Komponente des sinnsuchenden – oder auch sinnstiftenden – Menschen wird beim Verstehenden Ansatz von Seewald noch mehr in den Vordergrund gerückt (Reichenbach, 2010, S. 70).

Aufgrund der anfangs angesprochenen Nähe der Schweizer Psychomotorik zur Heilpädagogik wird hier davon ausgegangen, dass auch zentrale Werte der Heilpädagogik wie z.B. «die Unverletzbarkeit menschlichen Lebens, die Gleichwertigkeit aller Menschen bei extremster individueller Verschiedenartigkeit und die unverlierbare Würde jedes Menschen» (Haeberlin, 2005, zitiert nach Biewer, 2017, S. 117) als Bestandteil des hiesigen psychomotorischen Menschenbildes betrachtet werden können.

2.1.3.2 Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung

Das humanistische, ganzheitliche Menschenbild ist auch in den Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung erkennbar, die im Folgenden kurz erläutert werden, da sie ebenfalls auf die psychomotorische Grundhaltung einwirken.

Gemäss Kessel (2014, S. 24), an dessen Ausführungen sich die folgenden Zusammenstellungen orientieren, sollen die folgenden zwei Prinzipien *Wertschätzung und Kongruenz* und *Dialog und Begleitung* als Basisprinzipien und somit als Voraussetzung für alle im Weiteren genannten Prinzipien gesehen werden:

Wertschätzung und Kongruenz

Eine gute Beziehung zwischen Therapeut_in und Kind wird als Voraussetzung für positive Entwicklungseffekte beim Kind angesehen. Die dafür erforderlichen grundlegenden Einstellungen sind gemäss Krus (2004), die sich dafür auf Carl Rogers beruft, «Echtheit oder *Kongruenz*, das vollständige und bedingungsfreie *Akzeptieren* [Wertschätzung] sowie das sensible und präzise einführende *Verstehen* [Empathie]» (S. 109).

Dialog und Begleitung

Fischer (2009, S. 240) spricht von einer Entwicklungsbegleitung in Form einer Ausbalancierung von sinnvollen Steuerimpulsen und der Unterstützung der Eigenverantwortung des Kindes. Gemäss Kessel (2014) entsteht so «ein kreativer Dialog, der über das Verbale hinausgeht und von einfühelndem Verstehen gekennzeichnet ist» (S. 24).

Aufbauend auf diesen *Basisprinzipien* werden von Kessel (2014) folgende weitere Prinzipien aufgeführt, die psychomotorisches Handeln ausmachen:

Bewertungsvermeidung

Kinder werden in der Psychomotoriktherapie unterstützt, eine eigene intraindividuelle Bezugsnorm zu entwickeln. Aus dieser Gesinnung heraus werden sie oder ihr Handeln auch nicht bewertet oder miteinander verglichen. Die Subjektivität von Wahrnehmung wird betont, daher gibt es meist kein Richtig oder Falsch.

Entwicklungsorientierung

Nach Kuhlenkamp (2017) bedeutet Entwicklungsorientierung, «dem Individuum auf seinem individuellen Entwicklungsstand zu begegnen und es entsprechend seiner eigenen Möglichkeiten sowie in seinem Tempo zu unterstützen» (S. 147). Lern- und Erfahrungsgelegenheiten werden daher in der Psychomotoriktherapie so angepasst, dass das Kind seinem Niveau entsprechende Erfahrungen machen bzw. Herausforderungen suchen und annehmen kann.

Erlebnisorientierung

Erlebnisorientierte, sinnliche Bewegungsangebote und erlebnisreiche und spannende Spielhandlungen ermöglichen dem Kind wertvolle und bedeutsame Erfahrungen, durch welche nachhaltigere Lerneffekte ausgelöst werden als durch übungszentriertes Training.

Freiwilligkeit

Kinder werden in der Psychomotoriktherapie in keiner Form zur Teilnahme gezwungen oder unter Druck gesetzt. Sie können vielmehr selbst entscheiden, ob und auf welche Weise sie Angebote nutzen. In Gruppensituationen wird ihnen Zeit eingeräumt, so dass sie gegebenenfalls zunächst nur beobachtend teilnehmen können (Kuhlenkamp, 2017, S. 123).

Ganzheitlichkeit

Psychomotorik stellt nicht die isolierte Verbesserung einzelner Wahrnehmungs- oder Bewegungsfunktionen in das Zentrum ihrer Bemühungen. Bewegungshandlungen werden vielmehr als «Verwirklichungsmöglichkeit der kindlichen Persönlichkeit und als wesentliches Mittel der [ganzheitlichen] Förderung» betrachtet (Fischer, 2009, S. 23).

Handlungsorientierung

In der Psychomotorik stehen die Eigenaktivität und das selbständige, kreative Handeln des Kindes im Vordergrund. Indem das Kind die Erfahrung macht, selbst «Verursacher bestimmter Handlungseffekte» zu sein (Zimmer, 2012, S. 141) und indem seine Handlungsimpulse von der Therapeut_in aufgenommen werden, erlebt sich das Kind als selbstwirksam, was gemäss Zimmer auch zu einer Verbesserung des Selbstwertgefühles beiträgt (ebd).

Kindorientierung

Angebote werden mit den Kindern zusammen entwickelt, «sie werden [dabei] angeregt, sich mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen und diese zu äussern» (Kuhlenkamp, 2017, S. 123). Angebote sollen also gleichzeitig Interessen

und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und auch seinen aktuellen Entwicklungsthemen gerecht werden (Kessel, 2014, S. 26).

Kommunikationsorientierung

Kessel weist darauf hin, dass kommunikative Aspekte in der Psychomotorik eine hervorgehobene Rolle spielen und dass «durch offene Angebote und den Verzicht auf festgelegte Lösungswege Kommunikationsanlässe geschaffen werden, die die Kinder zu verbaler und nonverbaler Kommunikation in vielfältigen Handlungszusammenhängen anregen» (ebd.).

Prozessorientierung

Prozessorientierung ermöglicht, «dass durch Offenheit und Flexibilität Experimentieren, Ausprobieren, Versuchen und Problemlösen der Teilnehmenden unterstützt werden» (Kuhlenkamp, 2017, S. 122). Dies erfordert von der Therapeut_in intuitives Handeln, welches «jedoch Wissen, vielfältige, bewusst reflektierte Erfahrung sowie vorausgehende und nachfolgende Denkprozesse erfordert» (Haas, 2014, zitiert nach Kuhlenkamp, 2017, S. 122).

Ressourcenorientierung

Die Psychomotorik ist darauf ausgerichtet, individuelle Stärke, Fähigkeiten und Kompetenzen in Erscheinung treten zu lassen und dadurch ein positives Selbstkonzept aufzubauen, auf dessen Grundlage eine Auseinandersetzung mit möglichen Schwierigkeiten wesentlich leichter fällt (Kessel, 2014, S. 26).

Strukturierung

Rituale, eine vorbereitete Umgebung, gemeinsam vereinbarte und nachvollziehbare Regeln und zuverlässige Grenzen geben Orientierung und Sicherheit. Dies gilt insbesondere auch für Angebote für Gruppen und Kleingruppen.

2.1.4 Wandelbarkeit der psychomotorischen Grundhaltung

In Kapitel 2.1.2. wurde erörtert, dass eine professionelle pädagogische oder spezifisch psychomotorische Grundhaltung zahlreiche Bestandteile umfasst und damit auch die individuellen Erfahrungen, die sich implizit im Menschen verfestigt haben. Im Sinne einer Professionalisierung schliesst eine solche Grundhaltung aber auch Fachwissen, Methodik, bestimmte Handlungsweisen und vor allem auch die Reflexion über ihre impliziten und expliziten Komponenten ein. Es wurde auch beleuchtet, dass der psychomotorischen Grundhaltung ein bestimmtes Menschenbild zugrunde liegt, welches sich nicht zuletzt auch in den Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung ausdrückt.

Eine professionelle Haltung umfasst also eine Reihe von Bestandteilen, die einander gegenseitig beeinflussen. Es scheint daher folgerichtig, im Sinne von Schache und Künne (2012, S. 88) hervorzuheben, dass eine psychomotorische Grundhaltung nichts Statisches sein kann, da sich ihre Bestandteile mit der Zeit entwickeln bzw. verändern. Schache und Künne (2012) führen weiter aus, dass

«eine Haltung, die sich durch Offenheit, Wertschätzung und Flexibilität sich selbst und der Klientel gegenüber zeigt, keine Fähigkeit oder gar stabile Eigenschaft ist, die man hat oder nicht. Eine Haltung ist vielmehr etwas gewachsenes, über einen längeren Zeitraum entwickeltes, um das man sich ständig bemühen kann bzw. muss» (S. 91).

Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine bewusste Weiterentwicklung der professionellen Haltung u.a. Reflexivität, Bewusstmachung und Zeit erfordert.

Kuhlenkamp (2017, S. 116f.) postuliert in diesem Zusammenhang, dass psychomotorische Fachkräfte, die über ihre leibliche Persönlichkeit wirken, «sich im Rahmen von Selbstreflexion immer wieder mit ihrer eigenen (Bewegungs-)Biografie, ihren Erwartungen, ihrer Haltung, ihren Konstrukten, ihrem Bewegungsverständnis etc. auseinandersetzen» sollten, um mithilfe dieser Selbstreflexion Einblicke in das Selbst- und Menschenbild zu erhalten, welches ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass im Sinne einer Bewusstmachung und Weiterentwicklung der psychomotorischen Grundhaltung Methoden der Eigenerfahrung und Selbstreflexivität einen festen Bestandteil der psychomotorischen Aus-, Fort- und Weiterbildung seien. Kuhl et al. (2014) gehen davon aus, dass – neben dem Erwerb von Fach- und Erfahrungswissen – insbesondere auch die Entwicklung von Selbstkompetenzen [wie z.B. Selbstregulationsfähigkeit] die Entwicklung einer professionellen pädagogischen Haltung entscheidend mitbestimmen (S. 97). Sie postulieren, dass Selbstkompetenzen als Basis für Haltung lebenslang erlernbar, messbar und ihre Entwicklung gefördert werden können (Kuhl et al., S. 118). Schache und Künne (2012) beziehen sich auf diese Erläuterungen und folgern daraus, dass – im Sinne einer professionellen psychomotorischen Haltung – eine Voraussetzung für eine gelingende psychomotorische Förderung vor allem der Kontakt mit dem Selbst, resp. die Verbindung mit dem eigenen Kern, sei. Dieser Kontakt ermögliche «Offenheit der Wahrnehmung sich selbst und der Umwelt gegenüber», und durch diese Offenheit könne – auch in herausfordernden Situationen – «unangenehmen Wahrnehmungen und inneren Störungen gegenüber aktiv gegengesteuert und wieder für einen Ausgleich des inneren Gleichgewichts gesorgt werden» (S. 91). Bezugnehmend auf die körperlichen und leiblichen Zugänge der Psychomotorik ergänzen Schache und Künne (2012), dass «das Medium der Bewegung bzw. die Situationen in Bewegungen eine ideale

Möglichkeit bieten, unmittelbar und kategorienlos mit Menschen und mit sich selbst in Kontakt zu kommen» (S. 91).

Davon ausgehend, dass das Mentalisierungskonzept mit seiner wissenschaftlichen Fundierung zu den für die psychomotorische Haltung relevante *Selbstkompetenzen* wie Reflexionsfähigkeit und Selbstregulierung mehr Erkenntnisse liefern könnte, wird dieses im folgenden Kapitel ausführlich vorgestellt. Dahinter steht auch die Annahme, dass Fachwissen über die Mentalisierungsfähigkeit und deren Entwicklung zu einer Bewusstmachung und sogar Weiterentwicklung der psychomotorischen Grundhaltung und Beziehungsgestaltung führen kann.

2.2 Das Konzept der Mentalisierung

Im Folgenden wird zunächst erörtert, was unter dem Begriff Mentalisieren verstanden wird. In einem weiteren Schritt wird aufgezeigt, wie sich diese sozial-kognitive Fähigkeit im Rahmen sensitiver Beziehungserfahrungen entwickelt und in welchem Zusammenhang sie mit der Entstehung von Epistemischem Vertrauen steht. Auch auf die Gründe für eine Beeinträchtigung der Mentalisierungsfähigkeit wird eingegangen, bevor abschliessend besprochen wird, was unter einer mentalisierungsfördernden Haltung zu verstehen ist.

2.2.1 Begriffsklärung Mentalisieren

In der Einführung wurde bereits dargestellt, dass Mentalisieren – als eine Erweiterung der Theory-of-Mind-Forschung – gemäss Fonagy et al. (2006) als die sozial-kognitive Fähigkeit verstanden wird, «sich mentale Zustände im eigenen Selbst und in anderen Menschen vorzustellen» (S. 31). Es geht also um die Wahrnehmung und das Interpretieren von eigenem Verhalten und dem Verhalten anderer auf der Basis intentionaler Aspekte (z.B. Wünsche, Motive, Ziele, Überzeugungen, Vorstellungen, Einstellungen und Gefühle). Fonagy spricht von *having mind in mind* und meint damit, dass es prinzipiell möglich ist, sich und andere durch die Zuschreibung von mentalen Zuständen zu «lesen» und verstehen können (Gingelmaier & Schwarzer, 2019, S. 14). Taubner (2015) betont zwar, dass es sich bei der Zuschreibung von intentionaler Innerlichkeit nur um Vermutungen und nicht um objektive Tatsachen handelt (S. 17). Gleichwohl wird die Mentalisierungsfähigkeit betrachtet als «die entwicklungspsychologische Grundlage der Selbst- und Affektsteuerung, der individuellen Art und Weise, Interaktionen zu gestalten und sich in Gruppen von Individuen adäquat bewegen und verhalten zu können» (Gingelmaier & Schwarzer, 2019, S. 14). Dies entspricht gemäss Taubner (2015) einer ausserordentlich erfolgreichen evolutionären Anpassungsleistung, durch

die für den Menschen grundsätzlich möglich wurde, interpersonales Handeln in komplexeren Sozialzusammenhängen interpretieren zu können.

Mentalisieren hat somit eine interpersonale Komponente, bei der es um die implizite und explizite Interpretation des Verhaltens anderer durch Einbezug ihrer kognitiven und affektiven mentalen Zustände geht, aber auch eine selbstreflexive Komponente, bei der das Verstehen der eigenen mentalen und körperlichen Zustände und der Beweggründe für das eigene Verhalten im Vordergrund steht. In diesem Zusammenhang wird die Mentalisierungsfähigkeit von Fonagy et al. (2006, S. 31) als «zentrale Determinante der Organisation des Selbst und der Affektregulierung» bezeichnet. Als solche funktioniert sie gemäss Kalisch (2012) umso besser, «je reichhaltigere, komplexere, umfangreichere und flexiblere Bilder wir uns von der psychischen Verfassung Anderer und unserer eigenen Psyche machen» (S. 339). Gemäss Schwarzer (2018) ermöglicht eine reife Mentalisierungsfähigkeit die Integration von Stressoren, die durch eine mentalisierende Haltung als versteh- und veränderbar begriffen werden können (S. 142). In diesem Sinne gilt gemäss Diez Grieser und Müller (2019) erfolgreiches Mentalisieren als intrapsychische Ressource, «die es Menschen trotz Belastungen möglich macht, sich gut zu entwickeln, d.h. resilient zu sein» (S. 197).

2.2.2 Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit

Gemäss der Mentalisierungstheorie ist die Fähigkeit zur Mentalisierung «in ihren Anlagen angeboren und entwickelt sich, sofern nicht durch gravierende Umwelteinflüsse beeinträchtigt, im Rahmen sensibler Beziehungserfahrungen zwischen Bezugspersonen und Kind insbesondere in den ersten Lebensjahren» (Schwarzer und Gengelmaier, 2020, S. 183). Dies zeigt auf, dass enge Bezüge des Mentalisierungskonzeptes zur Bindungstheorie und *Theory of Mind*-Forschung bestehen bzw. es komplexe Wirkungszusammenhänge zwischen Bindung, Selbstentwicklung und der Fähigkeit zum Mentalisieren gibt, die durch die empirische entwicklungspsychologische Forschung belegt werden konnten (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 47). Die Entwicklung sowohl einer sicheren Bindung als auch der Mentalisierungsfähigkeit «hängt von der Bindungsqualität, von der emotionalen Verfügbarkeit der Bezugspersonen und von deren Fähigkeiten ab, die subjektiven Erfahrungen des Kindes in passender, markierter Form und vertrauenswürdig zu spiegeln» (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 53). Dies setzt jedoch voraus, «dass die Fürsorgeperson den Affekt des Kindes richtig erkennt (Kongruenz) und andererseits vom Affekt des Kindes nicht überwältigt wird» (Taubner, 2015, S. 79). Durch die Markierung der Spiegelungsprozesse – wodurch die Betreuungsperson mit einer leicht übertriebenen Reaktion anzeigt, dass es sich nicht um ihre eigenen authentischen Gefühle handelt – ist es dem Säugling bzw. dem Kleinkind

möglich, zwischen seinen eigenen und zur Betreuungsperson gehörigen Emotionsausdrücken zu unterscheiden. Gleichwohl lernt es durch eine ausreichende Ähnlichkeit, wie mit inneren Zuständen wie Angst oder Wut umgegangen werden kann. Über diese «Internalisierung der durch die Bindungsperson fremdregulierten Zustände ist es dem Säugling [bzw. dem Kleinkind] so nach und nach möglich, ein sekundäres, bewusst zugängliches Repräsentanzsystem zu entwickeln» (Schwarzer, 2018, S. 39), das für die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit eine entscheidende Rolle spielt.

Die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit geschieht also dadurch, dass das Kind selbst mentalisiert wird bzw. enge Bezugspersonen in der Lage sind, kindliches Verhalten (implizit oder explizit) im Sinne von intentionalen, mentalen Zuständen zu verstehen (Diez Grieser & Müller, 2019). Eltern sollten also im Sinne einer *Mind-Mindness* in der Lage sein, ihr Kind «von Anfang an als denkendes und fühlendes Lebewesen anzusehen und es auch so zu behandeln» (Kalisch, 2012, S. 338).

Dem eigentlichen Mentalisieren gehen gemäss der Mentalisierungstheorie in der Entwicklung mehrere prämentalistische Modi voraus:

Körpermodus (somatypischer Modus)

Diez Grieser und Müller (2018) schlagen vor, ergänzend zu den von Fonagy und seiner Arbeitsgruppe empirisch abgeleiteten Modi, auf die im Folgenden eingegangen wird, den *Körpermodus (somatypischer Modus)* dem Mentalisierungskonzept hinzuzufügen. Durch diesen Modus soll die Bedeutung des Körpers und die prä- und postnatale körperliche Entwicklung während den ersten Lebensmonaten, während denen das Kind primär mit seinen Körperempfindungen beschäftigt ist, in das Konzept mit einbezogen werden. Diez Grieser und Müller (2018) begründen dies damit, dass durch «basale körperliche Erfahrungen wie Berührungen körpernahe Bilder entstehen ... , welche die Basis für Repräsentationen ... sind, welche die Pfeiler unserer Selbststruktur und somit des Mentalisierens darstellen» (S. 25).

Zielgerichteter Modus (teleologischer Modus)

Ungefähr ab dem neunten Monat beginnt das Kind, menschliches Handeln im teleologischen Modus zu verstehen, womit es eigenes und fremdes Handeln als zielgerichtet interpretieren kann. Über dahinter liegende Ursachen und Motive macht sich das Kind jedoch noch keine Gedanken, es zählt nur, was beobachtet werden kann (Diez Grieser & Müller, 2018, S. 30).

Psychischer Äquivalenzmodus

In diesem Modus (ca. 18 Monate bis vier Jahre) werden innere Zustände wie Gedanken, Wünsche und Ängste als Realität wahrgenommen und mit der äusseren

Wirklichkeit gleichgesetzt. Innerpsychische Phänomene wie z.B. Fantasien (beispielsweise die Vorstellung eines Monsters unter dem Bett) können somit «einen direkten, nicht veränderbaren und übermächtigen Einfluss auf das Kind ... [haben], was bei negativen Inhalten intensive Angst auslösen kann» (Taubner, 2018, S. 30). Brockmann und Kirsch (2015) weisen darauf hin, dass der mehr oder weniger feinfühligere Umgang von Bezugspersonen mit den überrealen Gedanken des Kindes die Entwicklung von Symbolisierung und Repräsentation von dessen mentalen Zuständen sowohl fördern als auch behindern kann. Idealerweise zeigen Bezugspersonen gemäss Kalisch (2012) z.B. bei einer für das Kind furchteinflössenden imaginierten Situation Verständnis für seine Wahrnehmung, nehmen aber gleichzeitig eine gewisse Distanz dazu ein und zeigen ihm eine andere mögliche und angstfreie Perspektive.

Als-ob-Modus

Der Als-ob-Modus – der Modus des Spiels und der Phantasie – beginnt sich ebenfalls ab ungefähr 18 Monaten zu entwickeln. Durch seine zunehmende kognitive Entwicklung gelingt es dem Kind in diesem Modus zunehmend, mittels Repräsentationen mit der Realität zu spielen und die Gleichsetzung der inneren und äusseren Welt zu entkoppeln. Eigene in der phantasierten Welt auftretende Gedanken, Wünsche und Handlungen bleiben dadurch ungefährlich (Diez Grieser & Müller, 2019; Taubner, 2018). Zudem können negative Affekte in diesem Modus externalisiert werden und werden «nicht mehr dem eigenen Selbst zugehörig erlebt, sondern als Teil der äusseren Realität erfahren» (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 32), wodurch das Kind sich besser von ihnen distanzieren kann. Im Als-ob-Modus spielt das Als-ob-Spiel eine sehr wichtige Rolle. Reagieren Eltern auf solche Spielangebote angemessen, ermöglicht dies gemäss Brockmann und Kirsch (2015) dem Kind die Erfahrung, dass eigene Impulse und Wünsche von der Wirklichkeit getrennt sind und keine Auswirkungen haben müssen.

Äquivalenzmodus und Als-ob-Modus existieren zuerst nebeneinander als Phasen mit fließenden Übergängen, bevor sie beide im reflexiven Modus integriert werden. Sie spielen aber gemäss Diez Grieser und Müller (2018) auch später – je nach Kontext, Belastung oder psychischer Störung – immer wieder eine determinierende Rolle.

Reflexiver Modus

Der reflexive Modus, der sich ab etwa dem vierten bis fünften Lebensjahr entwickelt,

«erlaubt dem Kind, die Realität reflektierend und intentional zu interpretieren, d.h. es kann von den direkt beobachtbaren Phänomenen oder unmittelbar erlebten Affekten innerlich Abstand nehmen (anders als im Äquivalenzmodus) und, ohne sie ausblenden zu müssen (Als-ob-

Modus) die dahinter liegenden Gedanken, Motive und Bedürfnisse mentalisieren» (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 38).

Nun können unterschiedliche Perspektiven und falsche Überzeugungen bei sich und anderen anerkannt werden (Brockmann & Kirsch, 2015, S. 16), da das Kind weiss, dass Überzeugungen nur Repräsentationen der Realität darstellen. Das «Abkoppeln» der Vorstellung von der Wirklichkeit beruht gemäss Taubner (2018, S. 30) auf der Erfahrung der Reflexion eigener psychischer Zustände durch die Bezugsperson, indem diese dem Kind eine alternative Sichtweise zeigt, die sich nicht in dessen Vorstellung befindet.

Schwarzer (2018) weist darauf hin, dass das Erreichen des reflexiven Modus einen grossen Entwicklungsschritt bedeutet, da das Kind damit zu Perspektivenübernahme, emotionaler Teilnahme und empathischem Mitgefühl fähig wird und nun in der Lage ist, positive Peerbeziehungen zu gestalten (S. 45). Aber auch wenn im Alter von ca. sechs Jahren bei einer gelingenden Entwicklung komplexe mentale Operationen bereits möglich sind, ist damit die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit nicht abgeschlossen. Mentalisieren wird gemäss Schwarzer vielmehr als «eine kontext- und personenabhängige Fähigkeit beschrieben, deren situationsabhängige Veränderbarkeit stets gegeben ist» (Schwarzer, 2018, S. 46).

2.2.3 Entstehung von epistemischem Vertrauen

Die Entwicklung und Förderung der Mentalisierungsfähigkeit geht gemäss dem Mentalisierungskonzept mit der Entstehung von **epistemischem Vertrauen** einher. Von Fonagy (2018) wird dieses wie folgt umschrieben:

«Epistemisches Vertrauen ist als die Fähigkeit eines Kindes (oder Erwachsenen) zu verstehen, Informationen von anderen als für sie relevant und auch in anderen Kontexten über die Lernumgebung hinaus nützlich zu betrachten. Erst dadurch werden Informationen behalten und als unabhängig von der Quelle (also im semantischen Gedächtnis) abgespeichert» (S. 10).

Es geht beim epistemischen Vertrauen also um die Bereitschaft, neues Wissen von Seiten einer anderen Person als vertrauenswürdig, generalisierbar und relevant für das eigene Selbst einzustufen. Dabei ist gemäss Diez Grieser und Müller (2019) eine wichtige Voraussetzung, dass diese andere Person als authentisch und die übermittelte Information als persönlich relevant betrachtet wird (S. 53).

Damit sich epistemisches Vertrauen bilden kann, braucht es gemäss Diez Grieser und Müller (ebd.) eine sichere, emotionale Bindung [oder Beziehung]. Eine solche führt

einerseits zu einer Entspannung der evolutionär verankerten Schutzfunktionen wie der epistemischen Wachsamkeit oder dem epistemischen Misstrauen. Andererseits ermöglicht sie Offenheit für hinweisende, *ostensive* Signale der Bezugsperson (z.B. Blickkontakt, abwechselndes Reagieren in der Kommunikation und Hinweisgesten der Körpersprache). So können neue Informationen und neues Wissen aufgenommen werden. Gemäss Nolte (2018) ist aber auch eine mentalisierende und von Neugier geprägte Einstellung, die das Verstehen und Erklären mentaler Zustände fördert, an sich ostensiv und damit als ein biologischer Marker zu verstehen, der Sicherheit zum Lernen gibt (S. 160). Mentalisierungsförderung kann in diesem Sinne gemäss Diez Grieser und Müller (2019) somit als «via regia» zum epistemischen Vertrauen verstanden werden (S.67), was wiederum einen «Superhighway» zum sozialen Lernen darstellt. Und indem Kindern, so argumentieren Diez Grieser und Müller (2019) weiter, «durch Eltern oder auch andere Bezugspersonen eine Umgebung angeboten wird, in dem sich epistemisches Vertrauen entwickeln kann, wird ein wichtiger Grundstein für gesunde kindliche Entwicklung gelegt» (S. 54).

2.2.4 Gründe für eine Beeinträchtigung der Mentalisierungsfähigkeit

Wie dargelegt wurde, handelt es sich beim Mentalisieren gemäss der Mentalisierungstheorie um eine erlernte Fähigkeit, die jedoch in ihren Anlagen (meist) angeboren ist. Aber wie bei anderen humanen Entwicklungsprozessen ist auch die Mentalisierungsfähigkeit störungsanfällig (Gingelmaier & Ramberg, 2018). Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Faktoren zu einer Beeinträchtigung der Mentalisierungsfähigkeit führen können.

Gemäss Diez Grieser und Müller (2018) können Beeinträchtigungen der Mentalisierungsfähigkeit verschiedene Gründe haben. Dabei spielen sowohl die genetische Veranlagung, Umweltfaktoren als auch eine Kombination von beidem eine Rolle. Daneben wird unterschieden, ob es sich bei der Mentalisierungsbeeinträchtigung um eine *State*-Dimension handelt und somit um ein situatives und oftmals adaptives Ausschalten des Mentalisierens oder um eine *Trait*-Dimension. Unter letzterem wird «eine anhaltende, strukturell bedingte Unfähigkeit gezählt, Mentalisieren einsetzen oder aufrechterhalten zu können» (Diez Grieser & Müller, 2018, S. 83). Ein Beispiel dafür ist die Autismus-Spektrum-Störung, bei der sich umfassende Mentalisierungsstörungen als «Theory of Mind»-Defizite zeigen. Auch bei psychischen Störungen wie der Antisozialen Persönlichkeitsstörung, der Borderline-Persönlichkeitsstörung und depressiven Störungen ist die Mentalisierungsfähigkeit anhaltend gestört (Schwarzer & Gingelmaier, 2020, S. 184).

Bei den Umweltfaktoren sind es insbesondere schwere psychosoziale Belastungen während der Kindheit, welche die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit erschweren (Kirsch, 2018, S. 210). Dies gilt vor allem, wenn dysfunktionale Bindungserfahrungen eine Rolle spielen. Gemäss Bark (2018) haben vor allem familiäre Hochrisikokonstellationen erhebliche einschränkende Auswirkungen auf die Mentalisierungsfähigkeit, da es den Eltern dann «zumeist nur unzureichend gelingt, einzuschätzen, was emotional in ihren Kindern vorgeht» (S. 147). Unter solchen Bedingungen erleben Kinder eigene mentale Zustände oftmals nicht als hilfreich, sondern als diffus oder sogar bedrohlich, wodurch eine Verknüpfung zwischen Verhaltensweisen und den zugrunde liegenden mentalen Zuständen häufig misslingt (Schwarzer & Gingelmaier, 2020, S. 186) und insbesondere bei schweren Traumatisierungen auch hirnpfysiologisch gesehen der reflexive Modus nicht voll ausgebildet werden kann (Gingelmaier & Ramberg, 2018).

Von Schwarzer (2018) wird allerdings aufgezeigt, «dass auch vollentwickeltes Mentalisieren in stresshaltigen Situationen zusammenbrechen und eine Regression in prämentalisierende Modi der Wahrnehmung und Interpretation – beispielsweise bei psychischen Erkrankungen – erfolgen kann» (S. 46). Auch Bark (2018) weist darauf hin, dass die Mentalisierungsfähigkeit bei psychosozialen Stress und emotionaler Erregung häufig beeinträchtigt ist (S. 145). Auch dafür gibt es hirnpfysiologische Erklärungen, denn gemäss Taubner (2015) hängt die Fähigkeit zur Mentalisierung von der Nutzung präfrontaler Areale ab. Unter Stress oder bei intensiven Emotionen verlagert sich die Hirntätigkeit jedoch in den posterioren und subkortikalen Kortex. Dadurch kommt es aus neurophysiologischer Sicht zu Verlagerungs- und Umschaltprozessen, was zu einem Kontrollverlust der bewusst zugänglichen und anwendbaren Mentalisierungsfähigkeit führt. Entsprechend wird es bei starker Erregung ungleich schwieriger, sich oder soziale Zusammenhänge zu verstehen.

Diese Aussagen entsprechen auch der gemäss Taubner (2015) aktuellen Auffassung von Mentalisierung «als dynamische Fähigkeit, die sich in Abhängigkeit von Affektivität und sozialer Situation verändert, sodass auch erwachsene Individuen auf prämentalisierende Denkformen regredieren können» (S.10). Diez Grieser und Müller (2019) halten dazu fest, «dass die Fähigkeit, erfolgreich zu mentalisieren, bei keinem Menschen durchwegs und stabil gegeben ist. Personen, die diese Fähigkeit kaum entwickeln konnten, sind jedoch diesen Brüchen besonders ausgesetzt und damit in ihrer Selbst- und Affektregulation chronisch beeinträchtigt» (S. 129).

2.2.5 Mentalisierungskonzept und therapeutische Haltung

Wenngleich sich die Mentalisierungsfähigkeit, wie dargestellt, gemäss dem Mentalisierungskonzept vor allem in Abhängigkeit von frühen Bindungs- und Beziehungserfahrungen mit primären Bezugspersonen in der frühen Kindheit entwickelt, wird zunehmend auch die Bedeutsamkeit weiterer Personen und des sozialen Umfeldes, in dem ein Kind aufwächst, für die Entwicklung dieser Fähigkeit anerkannt (Schwarzer & Gingelmaier, 2020, S. 184). Effekte einer Veränderbarkeit von Mentalisierungsfähigkeit sind zwar bisher vornehmlich durch die Psychotherapie(-forschung) belegt (Taubner, 2015). Gemäss Schwarzer und Gingelmaier (2020) könnten aber auch «*die verlässlichen Beziehungserfahrungen mit mentalisierenden sonderpädagogischen Fachkräften* [Hervorhebung v. Verf.] einen katalytischen Einfluss auf die Entwicklung der kindlichen Mentalisierungsfähigkeit ausüben, bei belasteten frühen Beziehungserfahrungen kompensatorisch wirksam werden, die Differenzierung innerpsychischer Strukturen begünstigen und kindliche Mentalisierungsfähigkeit «nachentwickeln»» (Schwarzer & Gingelmaier, 2020, S. 187). Sowohl bei psychotherapeutischen als auch sonderpädagogischen Interventionen seien es aber weder Techniken noch strukturierte Programme, die zu einer Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit beitragen, sondern «ein verstehendes und reflexives – mentalisierendes – Beziehungsangebot» (ebd.). Denn durch eine mentalisierende Haltung, bzw. eine damit einhergehende Beziehungs- und Interaktionsgestaltung, werde eine Entwicklungsumgebung geschaffen, die es Kindern und Jugendlichen ermögliche, «die Bedeutsamkeit mentaler Zustände ohne Bedrohung wahrzunehmen und so selbst nach und nach eine mentalisierende Haltung einzunehmen» (Schwarzer & Gingelmaier, 2020, S. 192). Allerdings wird von Gingelmaier und Schwarzer (2019) gleichzeitig eingeräumt, dass solche Überlegungen nicht unbedingt einer grundlegenden Neuigkeit entsprechen. Schliesslich sei das Ziel, Kinder in ihrer psychosozialen Gegenwart affektiv und sozial-kognitiv zu verstehen, schon immer ein Anliegen der (geisteswissenschaftlichen) Pädagogik gewesen. Der Mehrwert des Mentalisierungskonzeptes liege daher – und das gilt auch oder insbesondere für die mentalisierende Haltung – darin, dass es sich um ein operationalisierbares Konzept handle, dessen Effekte, wie in der Psychotherapie(forschung) gezeigt wurde, messbar sind (Schwarzer & Gingelmaier, 2019, S.15). Ausserdem werde bei diesem Konzept das Verhalten des Kindes nicht nur mithilfe des Versuchs, seine mentalen Zustände zu verstehen, sondern auch über empirisches Entwicklungswissen interpretiert. Jedenfalls wird von Gingelmaier und Schwarzer (2020) vorgeschlagen, die mentalisierende Haltung «als spezifische[n] Aspekt sonderpädagogischer Professionalität zu konzeptualisieren» (S. 194) mit dem Ziel, dadurch einen Raum für das Kind zu schaffen, in dem «Angst bewältigt und so ein epistemisches Vertrauen als

Grundlage für soziale und kognitive Lernfähigkeit erworben werden» kann (Gingelmaier & Schwarzer, 2019, S. 15). Damit dies gelingen kann und das Kind auch in seiner Selbst- und Emotionsregulation unterstützt wird, sollte gemäss Diez Grieser und Müller (2019) allerdings auch die erwachsene Bezugsperson (bzw. die pädagogische Fachperson) in der Lage sein, intensive Gefühle bei sich wahrzunehmen und zu regulieren (S. 205).

Im Folgenden soll nun näher darauf eingegangen werden, welche spezifischen Aspekte eine mentalisierende bzw. mentalisierungsfördernde Haltung einer (sonder-)pädagogischen Fachperson ausmachen.

Die mentalisierende Haltung wird von Allen et al. beschrieben als eine «aufgeschlossene, forschende Haltung der Neugier auf das, was in anderen Menschen und ihrer eigenen Psyche vorgeht» (Allen et al., 2011, zitiert nach Ramberg, 2018, S. 111). Im Sinne einer Haltung des *Nicht-Wissens* empfehlen sie, das Erleben und das Denken von Kindern «als etwas hoch Subjektives zu beobachten und zu erforschen» (Ramberg, 2018, S. 112) und ihren «Äusserungen, Ansichten oder aber auch Verhaltensweisen und Emotionen *neugierig* und unvoreingenommen zu begegnen» (ebd.). Eine solche Haltung schützt laut Brockmann und Kirsch (2015) auch davor, dem Gegenüber die eigene Sichtweise aufzudrängen. Ramberg (2018) empfiehlt, sich gegebenenfalls bezüglich des Erlebens des Anderen sowie seiner selbst (verbal) rückzuversichern und ergänzt, dass dieses Erforschen der mentalen Prozesse aller Beteiligten zu einem ausgewogenen Verhältnis verschiedener Perspektiven führe (S.112). Dazu gehöre auch eine *fehlerfreundliche Haltung*, bei der über Fehler, auch jener der Pädagogen, gesprochen werden könne, z.B. im Sinne einer Möglichkeit zur Perspektivenerweiterung. Im Weiteren geht Ramberg auf den Aspekt der *Selbstoffenbarung ein*. Er meint damit, dass Pädagogen «ihre eigenen Gedanken oder auch emotionale Zustände an passenden Stellen und in professionell-adäquater, das heisst mentalisierter Form mitteilen und so die Kinder an der eigenen Psyche teilhaben lassen» sollen (S. 113). Aber auch affektive Zustände der Kinder sollen erfragt werden. Dies könne im Sinne des Mentalisierungskonzeptes gegebenenfalls durch *markierte Spiegelungsprozesse* erfolgen, um den Kindern einen modifizierten Eindruck ihrer Affekte zu vermitteln (ebd.). *Nicht mentalisierende Zustände und Interaktionen*, insbesondere wenn durch den Pädagogen selbst ausgelöst, sollen hingegen erkannt, *unterbrochen* und im Sinne der Mentalisierungsförderung benannt werden. Das Erforschen der mentalen Zustände soll aber nur erfolgen, wenn das emotionale Arousal nicht (mehr) zu hoch ist, da das Mentalisieren – wie bereits erwähnt wurde – in heftigen affektiven Zuständen meist nicht mehr gelingen kann. Als weiterer Aspekt führt Ramberg *Authentizität* auf, wozu er neben einer klaren und authentischen Sprache auch Humor zählt, da dieser dabei helfe, einen

kreativen Umgang mit Konfliktsituationen zu finden und eigene Emotionen zu regulieren (ebd.).

Wie Ramberg (2018) schreibt, können jedoch auch unter optimalen Bedingungen, bei welchen affektive Zustände der Kinder durch Pädagogen bestmöglich mentalisiert werden, mögliche Entwicklungsschwierigkeiten im Verlaufe der bisherigen Entwicklung nicht einfach ungeschehen gemacht werden. Aber während mentalisierende Pädagogen immerhin einen helfenden und stabilisierenden Faktor für Kinder darstellen können, besteht im Gegenzug die Gefahr, dass «beziehungsvermeidende oder rein leistungsorientierte Schulen und Lehrkräfte eher zu einer weiteren Destabilisierung der Kinder beitragen» (Ramberg, 2018, S. 117).

Aus diesen Gründen sollten nach Ramberg (2018) Pädagogen in der Ausbildung bestmöglich darauf vorbereitet werden, eine mentalisierende Haltung einnehmen zu können, z.B. durch institutionelle Selbsterfahrung, durch Vermitteln von entsprechendem theoretischem Wissen und speziellen Beobachtungskompetenzen sowie durch kontinuierliche begleitete Supervision. Dies scheint umso wichtiger, als eine mentalisierende Haltung unmittelbar von der eigenen Mentalisierungs- und der Selbstreflexionsfähigkeit des Pädagogen abhängt. Gemäss Kreuzer (2018) entscheiden letztlich diese Fähigkeiten, ob das emotionale Erleben des Kindes verstanden und angemessen reflektiert werden kann oder ob das emotionale Erleben des Pädagogen unter Umständen dazu führt, kindliche Signale verzerrt wahrzunehmen (S. 82). Kreuzer (2018) meint ähnlich wie Ramberg, dass Mentalisieren in der Pädagogik gelingen kann, wenn Pädagogen «bereit sind, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln, und dabei den Mut haben, in einem selbsterkennenden Prozess sich selbst und damit auch ihr eigenes inneres Kind kennen und achten zu lernen» (S. 85).

3 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Basierend auf der im Kapitel 2 dargestellten theoretischen Auseinandersetzung soll im Folgenden erörtert werden, ob das Konzept der Mentalisierung einen Mehrwert für die pädagogisch-therapeutische Haltung in der Psychomotoriktherapie bringen kann und was dies für weiterführende Arbeiten bedeuten könnte.

3.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Um die Forschungsfrage abschliessend beantworten zu können, soll zuerst auf die einzelnen Leitfragen eingegangen werden.

1. **Leitfrage:** Wie konkret könnte eine Auseinandersetzung mit dem Mentalisierungskonzept die psychomotorische Grundhaltung beeinflussen und welche förderlichen und beeinträchtigenden Faktoren gibt es dabei zu beachten?

In der theoretischen Auseinandersetzung wurde aufgezeigt, dass die psychomotorische Grundhaltung als sehr bedeutsam für die Gestaltung der konkreten psychomotorischen Praxis gilt und als Kern jeder psychomotorischen Interaktion bezeichnet werden kann. Zudem wurde dargestellt, dass diese Grundhaltung aus verschiedenen impliziten und expliziten Komponenten besteht. Dazu gehören u.a. Persönlichkeitsmerkmale, Normen und Wertvorstellungen, die die persönliche Haltung der Therapeut_in ausmachen. Eine professionelle Haltung ihrerseits zeichnet sich durch die Erweiterung aus, dass implizit vorhandenes Wissen reflektiert wird und somit explizit und nachvollziehbar wird. Zudem fliesst erlerntes Fachwissen in Form von Theoriekenntnissen, Methodenwissen und Erfahrungswissen in die professionelle Haltung ein. Dies gilt insbesondere auch für die Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Menschenbild in der Psychomotorik und den Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung, die im Kapitel 2.1.3 erläutert wurden. Eine professionelle Haltung verändert sich daher laufend durch die Aneignung von Wissen und neuen Erfahrungen sowie die diesbezügliche Reflexion.

Gemäss diesen grundlegenden Überlegungen zur psychomotorischen Haltung könnte das Mentalisierungskonzept Psychomotoriktherapeut_innen dahingehend beeinflussen, dass zusätzliches Fachwissen über Entwicklung und Aufrechterhaltung von Mentalisierungsprozessen in die professionelle Haltung einfliesst und dadurch dem Aspekt der Reflexion über die mentalen Zustände des Kindes, über die eigenen mentalen Zustände und dem Beziehungsgeschehen im Therapieraum eine höhere Beachtung geschenkt wird. Eine Auseinandersetzung mit dem Mentalisierungskonzept könnte auch

zur Folge haben, dass den Kindern anders oder zumindest bewusster begegnet wird, z.B. mit einer vertrauensbildenden, von Neugier geprägten, forschenden Haltung und einem Standpunkt des Nicht-Wissens (vgl. Kapitel 2.2.5). In dieser Hinsicht sind Analogien zum Personzentrierten Ansatz von Carl Rogers erkennbar, der die Psychomotoriktherapie als Bezugstheorie stark beeinflusst hat, wie sowohl beim Menschenbild als auch bei den Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung gezeigt wurde. Mit *bedingungsfreier Wertschätzung*, *Empathie* und *Kongruenz* als Grundbestandteile der professionellen Haltung sind damit in der Schweizer Psychomotoriktherapie – wie dies während der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik vermittelt wird – bereits wichtige Elemente verankert, um Mentalisierungsprozesse zu ermöglichen. Ein vertieftes Verständnis für grundlegende oder partielle und vorübergehende Mentalisierungsschwierigkeiten könnte jedoch zusätzlich ermöglichen, dass nicht mentalisierende Interaktionen durch die Therapeut_in bewusster erkannt, unterbrochen und benannt werden können.

Wissen darüber, unter welchen Bedingungen die implizite und explizite Mentalisierungsfähigkeit möglicherweise aus hirnelementaren Gründen beeinträchtigt ist (z.B. durch ein zu hohes emotionales Arousal), ermöglicht zudem nicht nur ein grösseres Verständnis für kontextabhängige Mentalisierungsschwierigkeiten der Kinder. Es könnte auch die Therapeut_in ermutigen, ihren eigenen mentalen Zuständen im Sinne vertiefter Selbstreflexion mehr Beachtung zu schenken und somit auch Selbstfürsorge als wichtigen Teil ihrer therapeutischen Professionalität zu verstehen. Damit würde sie das in «helfenden Berufen» vielfach vorhandene Risiko minimieren, sich mit zu hohen Anforderungen an sich selbst zu überfordern und während erhöhter Stressbelastung möglicherweise auf prämentalisierende Denkformen zurückzufallen.

Da die psychomotorische Haltung eng mit der persönlichen Haltung verflochten und stark von Komponenten wie Persönlichkeitsmerkmalen und bisheriger Sozialisation geprägt ist, ist ihre Beeinflussbarkeit von aussen jedoch nur bedingt möglich und evtl. nur in einem eher langsamen Tempo. Die Veränderbarkeit von Haltung scheint neben persönlichen Dispositionen in einem grossen Masse abhängig von der Bereitschaft der jeweils einzelnen Therapeut_in, sich auf mentalisierungsfördernde Prozesse, bzw. auf die ganzheitliche Exploration der eigenen Innenwelt und die einfühlsame Erforschung der Welt der anderen, einzulassen. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen (Bewegungs-)Biografie in Form von institutioneller Selbsterfahrung, Intervision und Supervision sowie eine wertschätzende Haltung des Arbeitsteams (bzw. während der Ausbildung von Dozierenden) können aber wertvolle Voraussetzungen dafür schaffen, um die eigene Mentalisierungsfähigkeit weiter zu entwickeln, eine feinfühligere Wahrnehmung der inneren Zustände bei sich und anderen auszubilden und in der

Beziehungsgestaltung kompetenter, achtsamer und professioneller zu werden. Midgley (2015) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass «niemand eine mentalisierende Haltung über die ganze Zeit beibehalten [kann], aber wir können uns bemühen zu bemerken, wann Mentalisierung nicht mehr stattfindet, und Wege suchen, um unsere Kompetenz wiederzufinden und zu untersuchen, was zum Zusammenbruch der Mentalisierung in erster Instanz geführt hat» (Midgley, 2015, zitiert nach Diez Grieser & Müller, 2019, S. 106). Nicht zuletzt, indem durch Mentalisierungsprozesse mögliche eigene Verwicklungen erkannt und Stressoren als veränderbar erlebt werden, kann die Selbstregulationsfähigkeit von Psychomotoriktherapeut_innen verbessert und ihr Stresserleben reduziert werden. Davon profitieren wiederum auch die Kinder.

2. Leitfrage: Auf welche Art und Weise können Kinder in der Psychomotoriktherapie von einer mentalisierenden Grundhaltung der Therapeut_in profitieren?

Es wurde aufgezeigt, dass die Psychomotoriktherapie den Anspruch hat, Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu fördern und sie dabei zu unterstützen, ein positives und realistisches Selbstbild aufzubauen. Emotionale Themen, Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten in den Beziehungen zu anderen sind daher häufig im Therapieraum anzutreffen und die Vermutung liegt nahe, dass viele dieser Kinder ihre Mentalisierungsfähigkeit noch nicht ausreichend und stabil haben entwickeln können. Indem den Kindern in der Psychomotoriktherapie mit einer mentalisierenden Haltung entgegengetreten wird und sie dadurch verbal und nonverbal ein aufrichtiges Interesse an ihrer Innenwelt erfahren können, wird ihre eigene Mentalisierungsfähigkeit gefördert. Dies kann z.B. sehr gut während dem gemeinsamen Spiel geschehen, bei welchem das Kind kontingent und markiert gespiegelt wird und/oder indem die Körperwahrnehmung einbezogen wird. Durch die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit kann es den Kindern gelingen, ihre Affekte besser zu modulieren, ihre Selbstkontrolle zu verbessern sowie mögliche Beziehungskonflikte besser zu verstehen und zu regulieren. Kinder werden auf diese Weise in ihrer Resilienz gestärkt und befähigt, soziale Beziehungen gelingender zu gestalten.

Ausserdem wurde aufgezeigt, dass gemäss dem Mentalisierungskonzept die Förderung von Mentalisierung mit der Schaffung von epistemischem Vertrauen einher geht. Das ist besonders relevant für Kinder, die durch negative Erfahrungen möglicherweise eine erhöhte epistemische Wachsamkeit oder sogar ein generelles Misstrauen entwickelt haben und dadurch in ihrer Lernfähigkeit beeinträchtigt sind. Durch den Aufbau von epistemischem Vertrauen kann das Kind gegenüber der Psychomotoriktherapeut_in die Bereitschaft entwickeln, von ihr oder ihm vermittelte Inhalte als vertrauenswürdig, generalisierbar und relevant für das eigene Selbst zu erwägen. Durch diesen

Effekt kann im Sinne eines «*Superhighways*» des sozialen Lernens auch an anderen Förderthemen erfolgreicher gearbeitet werden. Im Idealfall ermöglicht die Schaffung von epistemischem Vertrauen den Kindern, sich auch ausserhalb des Therapieraumes stärker dem Wissen anderer zu öffnen, dadurch mehr über die soziale Welt zu erfahren und möglicherweise vorhandene hinderliche Überzeugungen in Frage zu stellen.

Kinder profitieren zudem indirekt ebenfalls davon, wenn auch im Umgang mit Eltern, Lehrpersonen und anderen Bezugspersonen eine mentalisierende Haltung eingenommen wird, da dadurch die Wertschätzung der Perspektive aller Beteiligten sowie ein gegenseitiges Verstehenwollen unterstützt wird.

3. Leitfrage: Kann das Mentalisierungskonzept möglicherweise dafür genutzt werden, die psychomotorische Grundhaltung besser zu umschreiben und gegen aussen zu vertreten?

In der Einleitung wurde dargestellt, dass es sich bei dem in den 1990er Jahren entwickelten Mentalisierungskonzept um ein breit anerkanntes Konzept handelt, das auf aktuellen Erkenntnissen der Neurobiologie, Entwicklungspsychologie und Psychotherapieforschung basiert. Durch das multidimensionale Konzept wird einleuchtend dargestellt, inwiefern sich Bindung und Mentalisierungsfähigkeit gegenseitig beeinflussen und wie durch feinfühliges Beziehungserfahrungen gesundheitsfördernde selbstorientierte und fremdorientierte mentale Prozesse verbessert werden. In der ebenfalls prozessorientierten Psychomotoriktherapie wird die Beziehungsgestaltung – neben dem Medien Spiel und Bewegung – als einer der Hauptaspekte der therapeutischen Arbeit angesehen (Grensemann & Sammann, 2005). Dies ist nicht zuletzt auf den Einfluss von Renate Zimmer und dem von ihr entwickelten Ansatz der *Kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung* zurückzuführen (vgl. Kapitel 2.1.1). Auch der Reflexionsfähigkeit der Therapeut_in wird ein hoher Stellenwert beigemessen, wie in Kapitel 2.1.4 aufgezeigt wurde. Es scheint daher denkbar, dass mit Hilfe des systematischen und operationalisierbaren Mentalisierungskonzeptes, dessen Effekte zumindest in der Psychotherapieforschung bereits belegt werden konnten, besser nachgewiesen werden kann, weshalb die empathische und wertschätzende Beziehungsgestaltung in der Psychomotoriktherapie ein so wichtiger Wirkfaktor ist und welche individuellen und zwischenmenschlichen Prozesse dabei ablaufen. In diesem Sinne könnte das Mentalisierungskonzept einen Beitrag leisten, die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie besser zu belegen und nachvollziehbar zu machen.

Gemäss der Beantwortung der behandelten drei Leitfragen kann demnach eindeutig die in dieser Arbeit aufgestellte Hypothese bestätigt werden, dass das Konzept der Mentalisierung einen Mehrwert für die pädagogisch-therapeutische Haltung in der

Psychomotoriktherapie bringen kann. Denn durch fundierte Kenntnisse des Mentalisierungskonzeptes kann empirisches Entwicklungswissen in die professionelle Haltung einfließen und vermutlich können damit auch Mentalisierungsprozesse der Therapeut_in selbst angeregt werden. Kinder in der Therapie profitieren ihrerseits von einer mentalisierenden Haltung, indem sie bei Bedarf ihre eigene Mentalisierungsfähigkeit verbessern und epistemisches Vertrauen aufbauen können. Ausserdem kann auch die Schweizer Psychomotorik als Disziplin von diesem Konzept profitieren, um ihr Wirken – insbesondere was die Beziehungsgestaltung anbelangt – besser gegen aussen zu belegen und nachvollziehbar zu machen.

3.2 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Annäherung an das Mentalisierungskonzept vorgenommen und dessen Relevanz für die psychomotorische Haltung herausgearbeitet. Dabei hat sich gezeigt, dass das Mentalisierungskonzept einen Mehrwert für die pädagogisch-therapeutische Haltung in der Psychomotoriktherapie bringen kann und davon sowohl die Kinder in Therapie – insbesondere jene mit einem Förderbedarf im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung - als auch die Therapeut_innen selbst sowie die Disziplin der Psychomotorik als Ganzes profitieren können. Nicht zuletzt wäre denkbar, dass der Bereich der Beziehungsgestaltung, der in der Psychomotorik einen hohen Stellenwert einnimmt, mit Hilfe dieses breit anerkannten und operationalisierbaren Konzeptes wissenschaftlich besser untersucht und seine Wirksamkeit durch entsprechende Forschung belegt werden könnte.

Zudem wurde in der Arbeit aufgezeigt, dass die professionelle psychomotorische Grundhaltung einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterliegt und durch den Erwerb von Fachwissen, Erfahrung und ständiger Reflexion auch willentlich beeinflusst werden kann. In diesem Sinne fände ich es begrüssenswert, wenn das Mentalisierungskonzept als Bezugstheorie noch stärker in unsere Ausbildung einfließen würde und dadurch auch die während der Ausbildung angeregten Reflexionsprozesse bereichern würde. Äusserst positiv finde ich, dass ausgebildete Psychomotoriktherapeut_innen die Möglichkeit haben, professionelle Supervision in Anspruch zu nehmen und dass Intervision vielerorts zum Berufsauftrag dazu gehört. Dabei sollten meines Erachtens Mentalisierungsprozesse, wie auch während der therapeutischen Tätigkeit, eine zentrale Rolle spielen, was sicher in vielerlei Hinsicht bereits der Fall ist. Ich persönlich freue mich sehr darauf, dass auf diese Weise berufliche Entwicklung auch eine Chance zu persönlichem Wachstum bedeutet.

Nicht diskutiert wurden in dieser Arbeit konkrete Interventionen, mit denen die Mentalisierungsfähigkeit in der Psychomotoriktherapie gefördert werden könnte. Es wäre allerdings sehr interessant, diesen Bereich näher zu untersuchen. Denn die Psychomotoriktherapie bietet gemäss meiner Einschätzung ergänzend zur Beziehungsgestaltung ein grosses Repertoire an Interventionsmöglichkeiten, dank denen mit Körpererfahrungen und den Medien Bewegung und Spiel konkret mentalisierungsfördernd gearbeitet werden kann. Hier könnte z.B. konkret der Frage nachgegangen werden, wie durch körperliche Entspannung oder der Förderung der Körperwahrnehmung Kindern geholfen werden kann, die Mentalisierungsfähigkeit zu erhalten, wieder zu erlangen oder gar zu vertiefen.

Interessant wäre auch zu prüfen, ob im Rahmen der Psychomotoriktherapie von bereits bestehenden psychotherapeutischen mentalisierungsfördernden Konzepten Elemente übernommen werden könnten. Darunter fällt auch die Auseinandersetzung damit, in welchen Fällen Mentalisierungsschwierigkeiten besser psychotherapeutisch behandelt werden sollten, um beispielsweise das Familiensystem systemisch einbeziehen und dadurch einem möglicherweise vorhandenen innerfamiliären Nichtmentalisieren entgegenwirken zu können. In dieser Hinsicht gilt es auch zu beachten, dass gemäss Diez Grieser und Müller (2019) Mentalisieren in gewissen Kontexten als nicht adaptiv angesehen werden muss, etwa in einer Familienatmosphäre, die von rigiden Überzeugungen und Gewaltneigung geprägt ist (S.72). Auch spezifische Aspekte im Umgang mit Kindern, die in ihrer Mentalisierungsfähigkeit durch neuropsychiatrische Störungen dauerhaft und umfassend beeinträchtigt sind (z.B. durch eine Autismus-Spektrum-Störung), wurden in dieser Arbeit nicht behandelt. Diesen Fragen könnte im Sinne einer möglichen Weiterführung nachgegangen werden, wie auch der Frage, wie die Mentalisierungsfähigkeit von Therapeut_innen während der Ausbildung am besten gefördert werden kann. Eine empirische Überprüfung, ob die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit von Psychomotoriktherapeut_innen einen Effekt auf die Beziehung zwischen ihnen und den ihnen anvertrauten Kindern hat, wäre ein weiteres interessantes, wenn auch methodisch sehr anspruchsvolles Forschungsprojekt.

3.3 Kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen

Aus meiner Sicht hat sich das gewählte hermeneutische Vorgehen für diese Arbeit bewährt. Anhand des sinnerschliessenden Studiums der Literatur konnte ich ein neues und vertiefteres Verständnis sowohl für den Terminus der pädagogisch-therapeutischen Haltung in der Psychomotorik als auch für das Mentalisierungskonzept

gewinnen und entsprechende Zusammenhänge herausarbeiten. Da mir die offene, kritische und mehrperspektivische Herangehensweise des hermeneutischen Vorgehens sehr entspricht, hat mir die Arbeit an dieser Bachelorarbeit viel Freude bereitet.

Literaturverzeichnis

- Bark, C. (2018). Ein mentalisierungsbasiertes Präventionsprogramm zum Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 89–104). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Brockmann, J. & Kirsch, H. (2015). Mentalisieren in der Psychotherapie. *Psychotherapeutenjournal*, 14(1), 13–22.
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2019). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2006). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fonagy, P. (2018). Eingeschränkte Mentalisierung: eine bedeutende Barriere fürs Leben. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 9–13). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S., Taubner, S. & Ramberg, A. (Hrsg.). (2018). *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S. & Schwarzer, N. (2019). Beziehung, Beziehungsgestaltung und Mentalisieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(3), 12–18.
- Gingelmaier, S. & Schwarzer, N. (2020). Zur mentalisierenden Haltung bei sonderpädagogischen Lehrkräften im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. Erste empirische Befunde. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 2, 182–196.
- Gingelmaier, S. & Ramberg, A. (2018). Reflexion als Reaktion. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 89–104). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Hammer, R. (2004). Der Verstehende Ansatz in der Psychomotorik. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 164–186). Berlin: Modernes Lernen.
- Häusler, M. (2020). *Systemisch-ökologische Ansätze und Konzepte in der Psychomotoriktherapie* (unveröffentlichtes Skript). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2021). *Berufsfeld Psychomotoriktherapie*. Verfügbar unter <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-psychemotoriktherapie/auf-einen-blick>
- Kalisch, K. (2012). Mentalisierung und Affektregulation. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61(2), 336–347.
- Kessel, P. (2014). Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung. *Motorik*, 24(1), 23–27.
- Kirsch, H. (2018). Mentalisieren in der Sozialen Arbeit. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 208–219). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kobi, E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In E. Kobi (Hrsg.), *Heilpädagogik als, mit, im System* (S. 125–130). Luzern: Edition SZH.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Kuhl, J., Schwer, C. & Solzbacher, C. (2014). Professionelle Haltung: Versuch einer Definition des Begriffes und ausgewählte Konsequenzen für Haltung. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 107–120). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kreuzer, T. (2018). «Er will mich provozieren und ich kann ihn nicht mehr ertragen!» In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 74–85). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie* (Reihe Motorik, Bd. 26). Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.
- Krus, A. (2015). Entwicklungslinien der Psychomotorik. In A. Krus & C. Jasmund (Hrsg.), *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern* (S. 15–35). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayer, D., Berkic, J. & Beck, K. (2020). Mentalisieren als Voraussetzung für feinfühliges Verhalten von pädagogischen Fachkräften: Methodenentwicklung und Ergebnisse einer Pilotstudie. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 15(3), 301–317.
- Nentwig-Gesemann, I., Fröhlich-Gildoff, K., Harms, H. & Richter, S. (2011). *Professionelle Haltung – Identität der Fachkraft für die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren*. WIFF Expertise 24. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
- Nolte, T. (2018). Epistemisches Vertrauen und Lernen. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 157–172). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Psychomotorik Schweiz. (2021). *Was ist Psychomotorik?* Verfügbar unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>
- Ramberg, A. (2018). Mentalisierungsbasierte Interventionen und professionelle Haltung in der Pädagogik am Beispiel von Schule. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 107–119). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rauh, B. (2018). Inklusion, Mentalisierung und emotional-soziale Teilhabe. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 268–278). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Schache, S. & Künne, T. (2012). Auf der Suche nach einer Haltung: Persönlichkeitstheorie und Psychomotorik. *Motorik*, 37(2), 86–92.
- Schneider, J., Kopic, A. & Jasmund, C. (2015). *Qualifikationsprofil «Bewegung in der frühen Kindheit»*. Was frühpädagogische Fachkräfte wissen, können und tun sollten. Wiesbaden: Springer.

- Schwarzer, N. H. (2018). Mentalisieren in der frühen Kindheit. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 38–48). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schwarzer, N. H. & Gingelmaier, S. (2020). Zur mentalisierenden Haltung bei sonderpädagogischen Lehrkräften im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 89(3), 182–196.
- Schwer, C. & Solzbacher, C. (Hrsg.). (2014). *Professionelle pädagogische Haltung; Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff*. Kempten: Julius Klinkhardt.
- Seewald, J. (1993). Entwicklung der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 18(4), 188–193.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt.
- Seewald, J. (2009). Wann ist ein Ansatz ein Ansatz? Über Kriterien für psychomotorische Ansätze. *Praxis der Psychomotorik*, 34(1), 31–34.
- Simple Line (o. J.). Lizenzfreie Stockvektor-Nummer: 2020048832. Verfügbar unter <https://www.shutterstock.com/de/image-vecotr/continuous-one-line-drawing-cute-boy-2020048832>
- Taubner, S. (2015). *Konzept Mentalisieren. Eine Einführung in Forschung und Praxis*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Taubner, S. (2018). Mentalisieren über die Lebensspanne. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 23–37). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Simple Line (o. J.)

Abbildung 1: Bedingungsgefüge professionelle Haltung (Schneider et al. 2015, zitiert nach Kuhlenkamp, 2017, S. 116) S. 13